

WOMEN IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: SCIENCE AND QUALITY EDUCATION

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE

Таълим сифатини таъминлаш ва илмий салоҳиятни ошириш – бугунги олий таълимнинг етакчи мақсади

Gulchehra Rixsiyeva

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti rektori

DSc Professor

info@tsuos.uz.

Kalit soʻzlar: олий ўқув юрти, чет тиллари, ибора, терминология.

Annotatsiya: Барқарор ривожланиш мақсадларида инсон капиталини ўстиришга қаратилган 4-мақсад айнан сифатли таълим, 5-мақсади эса гендер тенглик масалалари билан боғлиқ. Ўзбекистоннинг олий таълим бўйича стратегик ривожланиш йўли ҳам айнан шунга қаратилган. Мақолада бугунги кундаги университетлар олдида турган долзарб вазифалар ва уларнинг ечимлари бўйича фикрлар билдирилган. Ушбу тараққиёт босқичида аёллар ва кизларнинг фаоллиги ниҳоятда муҳим. Хусусан, мақолада ёритилган ТДШУда амалга оширилаётган жараёнларнинг барчасида хотин-қизларнинг катта ўрни бор.

Ensuring the quality of education and increasing scientific potential is the leading goal of today's higher education

Key words: foreign languages, phrase, doctor, terminology

Abstract: In terms of sustainable development, there are many points regarding the increase in human capital, it is the 4th goal that aims to provide quality education, and the 5th goal is related to gender equality issues. These same areas show the strategic path of development of Uzbekistan in the field of higher education. The article expresses opinions on the urgent tasks facing universities today, and ways to solve them. At this stage of development, the activity of women and girls is extremely important. In particular, women play a big role in all processes carried out at TSUOS.

Обеспечение качества образования и повышение научного потенциала – ведущая задача современной высшей школы.

Ключевые университет, латинский язык, иностранные словосочетание, терминология	слова: языки,	Аннотация: В целях устойчивого развития есть много моментов, касающиеся повышения человеческого капитала, именно 4-я цель направлена на обеспечение качественного образования, а 5-я цель связана с вопросами гендерного равенства. Эти же направления показывают стратегический путь развития Узбекистана в сфере высшего образования. В статье высказываются мнения об актуальных задачах, стоящих сегодня перед университетами, и пути их решения. На данном этапе развития крайне важна активность женщин и девушек. В частности, женщины играют большую роль во всех процессах, проводимых в ТГУВ.
---	-------------------------	--

Тобора интенсив ривожланиб бораётган мамлакатимиз ҳаёти глобаллашув жараёнлари тифиз кечаётган дунёда ўз тараққиётининг ҳар томонлама мувозанатли бўлиши учун жиддий қадамларни қўймоқда. Бугунги кунда Ўзбекистоннинг жаҳондаги имиджини ошириш ва ички сиёсатини ҳам юргизиш мутахассисларга ҳар замондагидан ҳам масъулиятли вазифаларни юкламоқда. Аслида жамиятни ҳаракатга келтирувчи куч айнан сифатли таълим кўрган, малакали мутахассис сифатида шаклланган кадрлар экани барчамизга кундек равшан. Шу боис ҳам ҳар бир соҳада ўз ишининг усталари, моҳир, салоҳиятли шахсларнинг фаолият юритиши муҳим ҳисобланади. Биламизки, қатор ривожланган давлатларда инсон ресурсларини шакллантиришдан тортиб, уларга чуқур билим бериш, амалий малакаларини ошириш, муносиб меҳнат шароитларини яратишгача бўлган жараёнларга етарлича капитал сарфланади. Шунинг учун ҳам рақобатли бугунги муносабатларда ҳар бир шахс жамиятда ўз ўрнини муносиб эгаллашга ҳаракат қилиши талаб этилмоқда. Бунинг самарали ечимларини топишга тизимли ҳаракатлар ҳам бошланган.

Жорий йилда мамлакат миқёсидаги энг долзарб вазифалар бир мақсад доирасида бирлашгани барчамизни ўзимиздан бошлаб ўзгаришга чорламоқда. Давлатимиз раҳбарининг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига қилган мурожаатномасида 2023 йилнинг “Инсонга эътибор ва сифатли

таълим йили”деб номлаб беришлари бежизга эмас. Ҳар томонлама ўйланган ва жамиятнинг ҳар бир аъзосига оид вазифаларни юклайдиган бу масъулиятли йил айнан инсон капитали бўлган эътиборни кучайтиришга йўналтирилганлиги билан аҳамиятга молик. Бу эса энг аввало, ижтимоий давлат деган тушунча билан ҳамоҳангликни кўз олдимизга келтиради. Бош қомусимизда мустаҳкамланиб қўйилиши кўзда тутилган бу тушунча келгуси йилларда жамиятда инсоннинг қадрини кўтаришга йўналтирилган сиёсат билан бевосита боғлиқлигини эслашнинг ўзи кифоя.

Таъкидланаётган инсон капитали ва ижтимоий давлат тушунчалари бугунги кунда энг асосий трендга айланаётгани жамият учун ниҳоятда катта аҳамиятга эга таълим тизимида ҳам кўплаб ислохотларни амалга оширишни талаб этади. Мактабгача таълим болаларимизнинг жамиятга мослашуви билан шуғулланса, мактаб таълими мустаҳкам билимлар фундаментини барпо этиши, олий таълим тизими эса ҳамма соҳаларни ривожлантиришга кучи ва малакаси етадиган ёшларни тарбиялаш ишини ислоҳ қилиши заруриятга айланди. Бунинг учун эса таълим тизимидаги камчиликларни бартараф этиш, ҳар томонлама янгилаш орқали сифатни ошириш, илғор ғояларни олиб кириш орқали натижани оширишга йўналтирилган ишларни амалга оширмоғимиз зарур.

Президентимиз мурожаатномада айтганларидек, «Таълим сифатини ошириш – Янги Ўзбекистон тараққиётининг яккаю ягона тўғри йўлидир!» Барча саъй-ҳаракатларимиз айнан мана шу ғоя атрофида амалга оширилиши заруратини бугунги зиддиятли, масъулиятли замон кўрсатиб турибди. Қайси бир соҳага қарамайлик, илғор фикрловчи ва айниқса фидойи мутахассисларга эҳтиёжнинг кундан кунга ортиб бораётганини сезамиз, кўрамиз. Мурожаатномада таълим тизимининг ҳар бир бўғини учун алоҳида вазифаларнинг энг муҳимлари белгилаб берилди.

Шу ўринда олий таълим босқичидаги вазифалар хусусида тўхталмоқчиман. Биламизки, бу жабҳада икки иштирокчи – педагоглар ва

талабалар тизимни бош ҳаракатлантируви кучи ҳисобланади. Ҳозирда айнан уларнинг ёндашувларини ўзгартириш, янгилаш тақозо этилмоқда. Албатта, бу жараёнда бошқарув маъмуриятининг ҳам ўрни алоҳида.

Олий таълимнинг мажозий маънодаги 2 қаноти бор. Бири таълим бўлса, иккинчиси илм-фан ҳисобланади. Бу аксиомага айланган ҳақиқат. Аммо уларнинг талаб даражасида бўлиши йўллари муттасил излаш, қандай воситалардан фойдаланиш кераклиги устида бош қотириш лозим. Бугунги кун талаблари шуни кўрсатмоқдаки, олий таълимнинг бу 2 қанотини кучга келтирадиган яна икки муҳим восита мавжуд. Улардан бири тарбия, иккинчиси янгиликка интилиш – инновациядир. Кўплаб ривожланган мамлакатларнинг олий таълим тизимида айнан мана шу 2 жиҳатга эътиборнинг маромига етгани натижаларига таъсир этиб, олий таълим тизими ўз олдига белгилаган мақсадларига эришиб келмоқда. Бу нималарда акс этади?

Биринчи навбатда, талабаларнинг ўқишга муносабатини ўзгартириш зарур. Бу аввало, олий таълим муассасасини танлашдан бошланади, мақсадли танлов – ишнинг ярим натижаси дегани. Университетда баҳо учун эмас, билим олиш учун ўқиш бу иккинчи талаб. Ўқитувчидан ҳамма билимларни айтиб беришни, ўргатишни талаб қилишга бўлган ёндашувни ўзгартириши зарур. Чунки мактабда алоҳида чегараланган доирадаги стандарт асосидаги билимларни олиб ўрганган эндиги талаба янги босқичда бу қарашини ўзгартириши лозим. Учинчидан, олий таълим муассасаларида бир қолипга солинган ягона дарсликдан эмас, балки илм-фанга йўналтирилган соҳасига оид илмий ресурслар базаларидан фойдаланишни ўрганиши керак. Тўртинчидан, талаба материалларни таҳлил қила олиши ва ўзи мустақил билим олишга интилиши, бу билан муттасил шуғулланиши зарур. Бу аналитик қобилиятларни юзага чиқаради, ривожлантиради. Ҳолбуки, ҳар бир соҳада бу муҳим жиҳат. Бешинчидан, талаба ўз номи билан талабчан бўлиши жоиз. Ўзига, дўстларига ва ўқитувчига нисбатан ҳам.

Лоқайдлик, ўз келажагига ишончсизликни келтириб чиқаради. Олтинчидан, хорижий тилларни ўрганиш муҳим. Чунки, шоиримиз Аваз Ўтар айтганидек, “тил воситаи, робитаи оламёндири”, яъниким, тил билмоқ – жаҳонга йўл очмоқ, дунё эшиклари калитларига эга бўлмоқ. Еттинчидан, бадий китобларни кўпроқ ўқиган талаба ҳар томонлама камол топиши – дунёқараши ортиши, тил билими кенгайиши, бадий нутқифодаларини ўзлаштириши ва фойдаланиши, эстетик тафаккури кенгайишига эриша олади.

Профессор-ўқитувчиларга нисбатан қандай ислохотларни амалга оширмоғимиз зарур? Албатта, сифатли таълимга эришиш ҳар биримиздан ўзига хос талабни бажаришимизни тақозо этади. Аввало, югурук замонда ўз вақтимиз ва талабалар вақтини қадрлаш, шунга ўргатиш. Иккинчидан, ўз устимизда мунтазам ишлаш, янгиланиб бораётган илм-фан ресурслар базаларидаги янгиликлардан мунтазам бохабар бўлиш. Учинчидан, хорижий тил ва замонавий ахборот технологияларидан эркин фойдалана олиш муҳим. Бу нафақат ресурслардан самаралари фойдаланиш, балки ўзи илмий тадқиқот натижалари билан ҳам ўртоқлашиш, хорижий ҳамкасблар билан мунтазам илмий мулоқотда бўлиш учун асосий воситалардан бири ҳисобланади. Тўртинчидан, илмий даражага эга бўлиш. Ривожланган мамлакатларнинг олий таълим даргоҳларида ишлаш учун илмий даражага эга бўлиш энг зарурий талаб. Афсуски, бизда бу мажбурий талаб бўлмаган, шу туфайли ҳам 100 фоиз ўқитувчиларимиз илмий даража олган эмас. Ҳозирги кунда олий таълимга эътибор кучайгани, ойлик маошларнинг ортгани, имкониятлар кенгайгани бу ишга киришишда мотивация бўлмоқда. Докторантурага қабул квоталарининг кескин ортгани ҳам айнан мана шу вазифаларни ўз муддатида бажариш учун асос бўлмоқда. Бешинчидан, талабага ўрناк бўлиш учун ўзи ўзига талабчан бўлиши, талаба билан бўлажак мутахассис, ҳамкасб сифатида муҳокама киришига ўзи замин яратиши зарур. Эркин фикрловчи ва мулоқотда соҳа эгаси бўлишга интилаётган ёшларни тўғри йўналтириш,

мотивация бериши ва фикрларини тинглаши, муносабатда билдириши, эксперт сифатида баҳолаши керак. Олтинчидан, профессор-ўқитувчи энг катта мотиватор бўлиши керак. Чунки у соҳа эгаси – яхши мутахассис, шунингдек, ўзида намуна кўрсатувчи Устоз, келажакка ишонч руҳини тарбияловчи инсон. Еттинчидан, олим – соҳада янгиликлар яратиши мумкин ва жоиз бўлган, мамлакат илм-фанини дунёга олиб чиқа оладиган шахс. Бугунги кунда хорижий илмий ресурслар базаларига кирган илмий журналларда мақолалар чоп этиш, уларга ҳақларо иқтибосликни ошириш профессор-ўқитувчиларнинг долзарб вазифаси бўлиб турибди. Чунки жаҳондаги университетларнинг баҳоси ҳам айнан улардаги илмий фаолият кўрсаткичлари билан белгиланади. Биз ҳам бунга етиб келдик. Энди ўқитувчиларимизга айнан бу талабларни кундалик эҳтиёжга айлантиришимиз, уларга ҳам мотивация беришимиз лозим. Айтиш жоизки, охириги йилларда профессор-ўқитувчилар ойлик маошлари анча кўтарилгани, барқарорлиги, уларга яратилаётган ҳар томонлама шароитларнинг кенгайиб бораётганлиги ҳам мотивация учун муҳим омиллардандир.

Бу етти талаб бугунги кунда таълим жараёнининг сифатли бўлишида ниҳоятда муҳимдир. Чунки олий таълимда таълим ва илмни ажратиб бўлмайди, олимларнинг интеллектуал мулкларини таълим жараёнига жорий этиш, амалаётга татбиқ этиш орқали замон талабига мос мутахассис яралади. Акс ҳолда яратилган илм натижаси қоғоздагина қолиб, бефойда нарсага айланиб қолиши мумкин.

Айни кезде таълим билан боғлиқ бошқарувчилар, маъмурият олдидаги вазифалар ҳам долзарб эканлигини ҳам қайд этиш ўринли бўлади. Олий таълим муассасасини замонга мос ҳаракатга келтиришда маъмуриятнинг ҳам олдида жиддий вазифалар мавжуд. Бу вазифалар энг аввало, айнан йил номи билан ҳамоҳанг тарзда инсонга эътиборни кучайтириш билан боғлиқ. Талаба ёшларга эътиборни кучайтириш – уларга таълим олиш, илм билан шуғулланишлари учун тегишли шароитларни яратиш. Замонавий

инфраструктурасиз бунга эришиб бўлмайди. Иккинчидан, талабаларнинг тарбияси учун муҳим ишларни амалга ошириш, уларни бадий адабиётлар билан таъминлашга кўп эътибор қаратиш. Китобгина бизни жаҳолатдан қутқара олади. Сўнгги пайтларда бизларни қийнаётган оламон маданиятга эргашувларнинг олдини олади, ҳаётга ва дунёга онгли баҳо беришга ўргатади, китоб. Учинчидан, ёшлардан Ватанга, юртга, соҳага, университетига фидойи бўлишни талаб қилиш учун ўзимиз – маъмурият масъуллари ҳам фидойи бўлиб, буни амалда ўрнатиб кўрсата олишимиз керак. Акс ҳолда, ишонч йўқолади ва баландпарвоз гапдек қабул қилади талабалар фидойиликни. Тўртинчидан, ўзимиз ҳам чет тилларини етарли даражада билишимиз керак. Ўрнатиб бўлишдан ташқари вазифаларимизни талаб доирасида бажариш учун ҳам бу муҳимдир. Хорижий тажрибани ўрганиш, хорижий делегацияларни кутиб олиш ва уларга тенг муомала қилиш учун, нафақат университет, балки мамлакат зиёлиларининг даражасини юқори қилиш ва кўрсата олишимиз лозим. Бешинчидан, университетга таълим ва илмий тадқиқот жараёнларини етарлича илғор тажрибаларни олиб киришимиз лозим. Бунда талабаларни ҳам, ўқитувчиларни ҳам соҳа ривожланган мамлакатларга, университет ва илмий марказларга стажировкаларга юборишни ташкил қилишимиз, дунё кўришларига ва дунёқарашлари кенгайишига имкон беришимиз зарур. Олтинчидан, таълим жараёнига кучли методикага эга хорижий мутахассис профессорларни жалб этиш имкониятларини топишимиз, уларни таклиф этишимиз нафақат ўқув жараёнига таъсир этади, балки профессор-ўқитувчиларимиз учун ҳам фикрлашиш, ўрганиш шароитини ҳосил қилади. Еттинчидан, университетнинг молиявий ва академик мустақиллигини таъминлаш йўлида режали ишларни амалга оширишимиз муҳим. Халқаро тажрибани олиб кириш учун ҳам, замонавий инфраструктуранинг яратилиши, ёшларимизнинг ижодий-илмий ютуқларини рағбатлантириш учун ҳам инвестицияларни киритиш йўллари йўлашимиз керак. Янги таълим

дастурлари, қўшма лойиҳаларни амалга ошириш учун изланишимиз, ташаббусларни қўллаб-қувватлашимиз зарур.

Эътибор берган бўлсангиз, олий таълимни ҳаракатга келтирувчи иштирокчиларнинг ҳар қатлами учун инсонга эътибор ва сифатли таълимни таъминлаш учун етти долзарб вазифа ҳақида ўз қарашларимни баён этдим. Аслида булар таълим тараққиёти учун энг муҳим вазифаларнинг айримлари холос.

Хўш, бу вазифалар ижроси йўлида Тошкент давлат шарқшунослик университетининг бошлаган ишлари нималардан иборат ва янги режалари қандай?

Аввало, таълим жараёнини бойитиш, кенгайтириш асосида янги таълим йўналишлари ва мутахассисликларнинг очиш бўйича замон талабларига хос тарзда қуйидаги таълим йўналишлар очилди. Миллийликнинг йўқола бориш хавфи кучайган бир пайтда Шарқ мамлакатлари тарихи, шарқ халқларининг илдизлари, миллий қадриятларию менталитетини, бугунги кунини ўрганишга қаратилган “Антропология ва этнология” йўналиши очилиб, хорижий шарқ тиллари, асл манбалар асосида бу соҳа бўйича кадрларни тайёрлаш ишига киришилди. Бакалавр, магистратура ва докторантура узвийлиги ва узлуксизлигида антропология, этнология, этнография соҳаларига эътибор қаратилмоқда. Шунингдек, магистратурада шарқ фалсафасида алоҳида аҳамиятга эга энг катта таълимот – тасаввуф манбашунослиги ва герменевтикаси нуқтаи назардан тадқиқ эта оладиган кадрлар тайёрлаш ҳам янги мутахассислик доирасида йўлга қўйилди.

Ўз навбатида, Президентимиз мурожаатномасида айтилган “Бугунги кунда Ўзбекистон жаҳон сиёсати марказларидан бирига айланаётгани, халқаро ҳамжамият бунини кенг эътироф этаётгани ҳам аини ҳақиқатдир” деган фикрларини эслатмоқчиман. Демак, бизда тобора мураккаблашиб бораётган халқаро муносабатларни тўғри баҳолай оладиган, Ватанимиз манфаатларини

жаҳон майдонида ҳар томонлама ҳимоя қила оладиган халқарошунос сиёсатшуносларга эҳтиёж ортиб бормоқда. Шу сабабли ҳам “Халқаро муносабатлар” йўналишида кадрлар тайёрлаш ишига алоҳида таълим йўналиши сифатида киришилди. Охирги йилларда сиёсатшунослик, жаҳон сиёсати каби йўналишлардан фарқланувчи бу йўналишга алоҳида урғу қаратилмоқда. Бундан ташқари шарқ тилларини мукамал биладиган, хорижий шарқ мамлакатлари журналистикасини ўрганиб уларнинг илғор тажрибаларини мамлакатимизда жорий этишга кучи етадиган журналистларни етказиб бериш мақсадида “Халқаро журналистика” йўналишининг очилгани ҳам аҳамиятга молик. Мамлакатимиз тараққиёти учун ташқи иқтисодий фаолиятни кенгайтириш ҳар қачонгидан ҳам долзарб. Бу борада “Ташқи иқтисодий фаолият”, шунингдек, ташқи инвестицияларни жалб этишда муҳим бўлган “Туризм” йўналишларида кадрлар тайёрлана бошлагани шарқшунослик бўйича қатор янги йўналишлар бўй кўрсатаётганини намоён этмоқда.

Айниқса, фанлар ва соҳалараро интеграцияни кучайтириш, мултидисциплинар соҳалар дунёда талабгир бўлаётгани боис бу йўналишда ҳам янгиликлар қилишимиз лозим бўлади. Академик мустақиллик берилган университет сифатида Корея, Туркия, Ҳиндистон, Россиядаги хорижий ҳамкорлар билан биргаликда қўшма таълим дастурларининг очилгани ёшларимиз учун бир вақтнинг ўзида 2 та университетнинг дипломларига эга бўлиш имкониятларини яратди.

Охирги йилларда мамлакатимизда бир қатор йирик форумлар, саммитлар, халқаро миқёсда юқори даражаги тадбирлар ташкил этилди. Ўзбекистон Шанхай ҳамкорлик ташкилоти ва Туркий давлатлар ташкилоти саммитлари ҳамда ўнлаб юқори даражадаги халқаро анжуманларга мезбонлик қилди ва муҳим ташаббусларни илгари сурди. Буларнинг барчаси мамлакатимизнинг халқаро нуфузи тобора ортиб бораётганини кўрсатиб, юксак эътирофларни намоёиш этмоқда. Бу каби нуфузли тадбирлар юзлаб

шарқшунос ёшларнинг таржимон - кўнгилли сифатида иштирок этганлари улар учун ҳам тажриба майдони, ҳам катта мотивация бўлди. Талабаларимиз билан суҳбатлашиш жараёнида уларнинг келажакда ўз олдига қўйган мақсадлари янада юксалганини айтганларида, сўзларида интилиш уфуриб турганини кўрганимда бениҳоя руҳландим. Билимларини синаб кўриш истагидаги волонтерлар сафи кенгайиб бораётгани албатта бизни қувонтиради. Айниқса, хорижлик меҳмонларнинг талабаларимиз шарқ тили билимларига юқори баҳо берганида бошимиз осмонга етади доим. Демак, таржимушнослар, айниқса синхрон таржимонларни тайёрлаш ишимиз ҳам ўз самараларини кўрсатмоқда. Бу борада синхрон таржимонлар учун Жаҳон банкининг академик инновациялар фонди гранти асосида 140 минг долларлик лойиҳа якунланиб, янги таржима лабораториямиз ишга туширилаётгани ҳам янги имкониятдир.

Таълимнинг сифатли бўлишига эришиш йўлида ўқув дастурларини янгилаш, кредит-модуль тизимини амалга ошириш, электрон университет тизимига тўлиқ ўтиш, замонавий ўқув адабиётлари яратиш, ҳар жабҳани рақамлаштириш бўйича алоҳида режалар тузилди.

Мурожаатномада айтилган вазифа ижроси асносида Президентимиз томонидан яқин кунларда янги маъмурий ислохотлар тўғрисидаги Фармонни имзоланди. Унга кўра оптимизация қилинган вазирликлар орасида олий таълимга масъул вазирлик – Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ташкил этилди. Эндиликда юқорида айтилган тизимнинг 2- қаноти – фанни, илмий тадқиқотларни кучайтириш ва айниқса, инновацияларни яратишга эътибор юқори ўринга чиқди дейишимизга асос бор. Айнан шу масала ўқитувчилар ва талабалар орасида инновациялар яратишга қизиқишни кучайтириши, уларни рағбатлантириш механизмларини кучайтиришга диққат қаратишни талаб этади. Бу борада инновацион лойиҳаларни давлат дастурлари доирасида ва университет ҳамда ҳамкор ташкилотлар билан бирганликда яратиш йўлларида фаолият олиб борилмоқда. Ўзбекистонда

туризмни ривожлантиришга қаратилган буддавий обидаларнинг 3D форматдаги турмаршрутларини яратиш лойиҳаси, ишланаётган инклюзив таълимни ривожлантиришга қаратилган аудио ёзувли дарсликлар, мобиль иловаларни яратиш, хорижий шарқ тилларидан замонавий электрон луғатлар, дарсликлар, тадқиқотлар яратиш, шунингдек, Европа фондларида сақланаётган, Ўзбекистонда мавжуд бўлмаган туркий қўлёзмаларнинг маълумотлар базасини ва “Yevroturcologica.uz” электрон платформасини яратиш лойиҳалари ҳам шулар жумласидандир.

Халқаро алоқаларни ривожлантириш, интернационализацияни кенгайтириш университетнинг энг устувор вазифаларидандир. “Дунёдаги ҳозирги мураккаб шароитда очик ва прагматик, ўзаро ишонч ва ҳурматга асосланган ташқи сиёсатни изчил давом эттирамиз. Бундан кейин ҳам асосий эътиборимизни Марказий Осиёдаги барча қўшни мамлакатлар ва дунёдаги стратегик шерикларимиз бўлган давлатлар, халқаро ташкилотлар билан кўп қиррали ва ўзаро манфаатли ҳамкорликни кучайтиришга қаратамиз” – деди Президентимиз. Бу борада юқоридаги вазифалар доирасида талабалар, тадқиқотчилар ва профессор-ўқитувчиларни хорижий стажировкаларга юборилишининг аниқ режалари ишлаб чиқилди. Талабаларнинг амалиётини хорижий ҳамкор ташкилотларда ўтказиш, чет эллик олимларни ҳамкорликка чорлаш, дарс жараёнларига жалб этиш бўйича ҳам мақсадли режалар ишлаб чиқилди. Талабаларимиз Корея, Миср, Франция, АҚШ, Хитой, Япония, Россия, Қозоғистон каби давлатларда ўқиб, малака ва тажриба орттириб келмоқдалар. Талабаларимиз алмашув дастурларида қувонч билан иштирок этиб келмоқдалар. Хорижий ҳамкорлар, халқаро ташкилотларнинг гранти асосида инвестицияларни жалб этиш ишимиз ҳам давом этади. Туркиянинг ТИКА ташкилоти, Япониянинг Митсубиши каби компаниялари, Жаҳон банки ҳам бу борада университетимиз учун каттагина маблағ сарфлашди.

Дунёнинг тарққий этган университетлари қаторидан жой олиш ҳам стратегик мақсадларимизга киради. Бу борадаги саъй-ҳаракатларимиз самараси ўлароқ “THE – Times higher education” халқаро рейтингда 7 та йўналиш бўйича 400 дан 1001 ўрингача бўлиб, 2022 йилда репортер мақомига эришдик.

Франциядаги машҳур Лувр музейида шу кунларда давом этаётган миллий кўргазма халқимизнинг ноёб тарихий мероси, бетакрор маданияти ва анъаналарига хорижда қизиқиш қанчалик юқори эканини кўрсатмоқда, деди Президент “Мурожаатнома”да. яқиндагина Парижда ўтказилган халқаро конференцияда айнан бизнинг шарқшунос битирувчиларимиз – олимларнинг маъруза билан қатнашгани, шунингдек, йирик хорижий мутахассисларнинг маърузаларида олимларимиз номи эътироф этилгани университетимиз танлаган таълим сифатини ошириш йўли тўғри йўналишда эканлигидан далолат бермоқда.

Умуман, кейинги йилларда кўп такрорлаётганимиз «нажот – таълимда, нажот – тарбияда, нажот – билимда. Чунки, барча эзгу мақсадларга билим ва тарбия туфайли эришилади» деган ақида кундалик мақсадимиз, интилишимиз ва амалий ишимизга айлансагина, инсон капитали орқали тарққий этган, илғор давлатлар қаторидан ўрин олиш мумкин бўлади. Бошқа нажот йўли йўқ.